

KOMBINATION VON GEFLÜGEL MIT FORSTWIRTSCHAFT

AUFBAU EINER WALDGEFLÜGELHALTUNG IN IRLAND

1. Hühner in einer kürzlich eingerichteten Waldgeflügelhaltung 2. Freifläche in einer Freiland-Agroforsthaltung von Geflügel
3. Hühner in einem kürzlich eingerichteten agroforstwirtschaftlichen Geflügelsystem mit einem statischen Stall im Hintergrund
4. Kürzlich angelegtes Agroforstgrundstück mit Bäumen in Unterständen, neben einem statischen Geflügelstall

WAS UND WARUM:

"Warum Geflügel und Forstwirtschaft sich gegenseitig befruchten können"

In der Agroforstwirtschaft kann Geflügel eine wichtige Rolle spielen, da es Synergien zwischen Tierschutz, Landbewirtschaftung und wirtschaftlicher Diversifizierung bietet. Bäume bieten wichtigen Schutz vor Wind und Regen, wie sie im irischen Klima vorherrschen, und spenden im Sommer Schatten der den Hitzestress reduziert. Dies verbessert das Wohlergehen des Geflügels und steigert die Produktivität, insbesondere bei Freiland- und Bio-Systemen. Die natürliche Bedeckung durch Bäume fördert auch das Futter- und Staubbadeverhalten und trägt zu gesünderen Vögeln bei. Darüber hinaus schränken Baumkronen und dichte Vegetation die Sicht von Greifvögeln wie Falken ein und bieten gleichzeitig geschützte Rückzugsräume vor Bodenräubern.

Aus Sicht der Landbewirtschaftung trägt Geflügel zur Unkraut- und Schädlingsbekämpfung bei, da die Nahrungssuche den Bedarf an chemischen Herbiziden und Insektiziden reduziert. Geflügelmist, der reich an Stickstoff ist, wirkt als natürlicher Dünger, verbessert die Bodenfruchtbarkeit und unterstützt das Baumwachstum. Das Scharren des Geflügels belüftet den Boden, während Baumwurzeln ihn stabilisieren und Erosion und Verdichtung verhindern. Auch die Artenvielfalt profitiert erheblich, da Agroforstsysteme Lebensräume für Bestäuber, Vögel und andere Wildtiere schaffen. Einheimische irische Baumarten wie *Quercus robur* (Eiche), *Fraxinus excelsior* (Esche), *Alnus glutinosa* (Erle) und *Corylus avellana* (Haselnuss) tragen erheblich zum Ökosystem und zur Landschaft bei.

Die Agroforstwirtschaft mit Geflügel bietet erhebliche wirtschaftliche Chancen. Ein primäres Einkommen kann durch den Verkauf von Eiern und Fleisch aus Freilandhaltung erzielt werden. Diese sind bei Verbrauchern, die ethisch und nachhaltig produzierte Lebensmittel suchen, sehr gefragt. Die Umstellung auf eine Bio-Zertifizierung kann die Marktfähigkeit weiter verbessern. Zu den sekundären Einnahmequellen gehören der Verkauf von Früchten, Nüssen oder Holz von den Bäumen und Spezialprodukten wie Honig von blühenden Bäumen oder Pilzen, die im Unterholz angebaut werden. Obst- und Nussbäume, insbesondere Apfel- und Haselbäume, eignen sich sehr gut für diese Systeme und bieten den doppelten Vorteil von Schatten und erntebaren Produkten. Um das Risiko einer Vogelkrankheit durch Wildvögel zu verringern, wird empfohlen, alle weichen Früchte frühzeitig zu ernten und nicht auf dem Boden liegen zu lassen. Auch Holz von schnell wachsenden Arten wie Pappel und Weide kann für Biomasse geerntet werden.

SCHLÜSSELWÖRTER: Irland, Geflügelpraxis
Silvopasture, Tierschutz, Biodiversität,
Produktivität

WIE DIE HERAUSFORDERUNG ANGEANGANGEN WIRD?

"Wie man ein Waldgeflügelhaltung etabliert"

Die Etablierung eines Waldgeflügelhaltung beinhaltet die Integration von Bäumen, Sträuchern und Geflügel in ein produktives Agroforstsystem. Man sollte mit der Bewertung der Bodenart, des Klimas, der vorhandenen Vegetation und der Topografie des Standorts beginnen, um geeignete Arten auszuwählen und das Layout zu bestimmen.

Bäume und Sträucher wie *Morus* spp. (Maulbeere), *Elaeagnus umbellata* (Herbstolive), *Malus domestica* (Apfel), *Pyrus communis* (Birne), *Aronia melanocarpa* (Aroniabeere), *Sambucus nigra* (Holunderbeere) und *Pinus pinea* (Zirbe) können Geflügel Schatten, Schutz und Ergänzungsfutter bieten. Stickstoffbindende Arten wie *Robinia pseudoacacia* (Robinie) oder *Elaeagnus* spp. (Herbstolive) verbessern die Bodenfruchtbarkeit.

Pflanzen Sie Bäume während der Ruhezeit, indem Sie Zäune verwenden, um junge Setzlinge zu schützen, und legen Sie eine Bodenbedeckung mit widerstandsfähigen Gräsern und Leguminosen an, um Erosion zu verhindern. Unterteilen Sie das Gebiet in Koppeln für die Rotationsbeweidung und verwenden Sie tragbare Zäune, um den Zugang von Geflügel zu regeln und Überweidung zu verhindern, so dass sich die Vegetation erholen kann. Geflügelmist erhöht die Bodenfruchtbarkeit, muss aber so bewirtschaftet werden, dass ein Nährstoffüberschuss vermieden wird.

Wählen Sie robuste Geflügelrassen aus, die für Freilandssysteme geeignet sind, und stellen Sie mobile oder stationäre Ställe als Unterschlupf und zum Schutz vor Raubtieren zur Verfügung.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VORTEILE:

Tierschutz

Bäume bieten natürlichen Schatten und Schutz, reduzieren Hitzestress und bieten Schutz vor Fressfeinden. Ein vielfältigeres und anregenderes Umfeld verbessert das allgemeine Wohlbefinden und die Gesundheit von Geflügel.

Reduzierung der Futterkosten

Geflügel kann sich von Fallobst, Samen, Insekten und Vegetation ernähren, was die Abhängigkeit von kommerziellem Futter verringert. Bäume wie *Morus* spp. (Maulbeere) und *Elaeagnus umbellata* (Herbstolive) liefern proteinreiche Früchte und Blätter.

Erhöhte Produktivität

Gesündere, weniger gestresste Vögel produzieren Eier und Fleisch von höherer Qualität. Geflügelmist verbessert die Bodenfruchtbarkeit, unterstützt das Baumwachstum und steigert die langfristige Produktivität.

Vorteile für die Umwelt

Bäume reduzieren die Ammoniakemissionen, indem sie Gase absorbieren und so die Luftqualität in der Umgebung von Geflügelställen verbessern. Baumwurzeln stabilisieren den Boden, reduzieren die Erosion und verbessern die Wasserinfiltration. Die Artenvielfalt wird durch die Unterstützung von Insekten, Vögeln und anderen Wildtieren erhöht.

Marketing

Die Waldgeflügelhaltung erlaubt ein Premium-Branding durch Nachhaltigkeit, Tierschutz und diversifizierte Produkte wie Eier, Fleisch und Obst. Es zieht umweltbewusste Verbraucher an, unterstützt Zertifizierungen (z. B. Bio) und eröffnet den Zugang zu Nischenmärkten wie Farm-to-Table und Agrotourismus.

Überlegungen zur Gestaltung von mobilen Ställen

Pflanzen Sie Baumreihen mit Weidegängen, die breit genug sind, damit sich das Mobilhaus bewegen und wenden kann, und stellen Sie sicher, dass die Breite der Gasse mit den Geflügelnetzen übereinstimmt, um effiziente Gehege zu erzielen. In feuchteren Gebieten sollten Sie bewaldete Koppeln mit klaren Zaunrassen entlang eines zentralen Weges für die Bewegung der Häuser nutzen. Trainieren Sie Legevögel, Nistkästen zu benutzen, bevor Sie Bambewuchs einsetzen.

Überlegungen zum Entwurf von festen Ställen Pflanzen Sie Bäume in Windrichtung von statischen Häusern, um Ammoniak zu absorbieren, aber weit genug entfernt, um Vögel zu ermutigen, sich weiter zu bewegen, wodurch die Nährstoffansammlung reduziert wird. Die Aufrechterhaltung der Sichtlinien zwischen dem Haus und den Baumreihen hilft den Vögeln, das Verbreitungsgebiet gleichmäßiger zu erkunden.

KERNAUSSAGE:

- **Bäume bieten Geflügel Schatten, Unterschlupf und Schutz vor Raubtieren, reduzieren Stress und verbessern die Eier- und Fleischqualität. Vögel fressen auch Früchte, Samen und Insekten und senken so die Futterrechnung, während ihr Mist den Boden verbessert und Baumwachstum fördert.**
- **Maulbeere, Herbstolive, Apfel, Birne und Holunder liefern proteinreiche Früchte, zusätzliches Futter und Stickstofffixierung. Bäume saugen auch Ammoniak auf, halten den Boden fest und verbessern den Wasserverbrauch.**
- **Eine Mischung aus Eiern, Fleisch, Obst, Nüssen, Holz und Honig kann Premium-Branding-Möglichkeiten schaffen, unterstützt die Bio-Zertifizierung und eröffnet den Zugang zu umweltbewussten Märkten.**

Geflügelhühner auf einem kürzlich angelegten Silvopasture-Geflügelgelände

Further Information:

Westaway, S., Kling, C., & Smith, J. (2018). "A comparison of the performance of three sward mixtures sown under trees in a silvopoultry system in the UK." *Agroforestry Systems*, 92(4), 1009–1018.

Smith, J., & Wells, A. (2001). "Silvo-Poultry: An Agroforestry System for Organic Chicken Production at Sheepdrove Organic Farm." *The Organic Research Centre*.

Russell Smith, J. (1929). "Tree Crops: A Permanent Agriculture"

JOHN CASEY

John.casey@teagasc.ie

Forestry Development Department, Teagasc,
Athenry, Galway, Ireland H65 R718
Irish Agroforestry Forum (IAF)

**Funded by
the European Union**

Dieses Projekt wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm „HORIZON EUROPE“ der Europäischen Union im Rahmen der Finanzhilfvereinbarung Nr. GA 101086563 gefördert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen stammen jedoch ausschließlich von den Autorinnen und Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die der Europäischen Union wider. Weder die Europäische Union noch die gewährende Stelle können hierfür verantwortlich gemacht werden.